

РОЛЬ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Половина Лариса Владимировна

Кокандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17851964>

Аннотация. В статье рассматривается роль проектно-исследовательской деятельности в формировании учебной мотивации учащихся. Раскрываются педагогические условия и методические приёмы, способствующие стимулированию познавательного интереса, развитию самостоятельности, творческого потенциала и ответственности школьников в рамках выполнения учебных проектов. Обозначены преимущества проектного подхода для повышения внутренней мотивации учащихся и предложены рекомендации по его эффективной реализации в современной школе.

Ключевые слова: учебная мотивация, проектная деятельность, исследовательская деятельность, познавательный интерес, самостоятельность, метапредметные компетенции.

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyihaga asoslangan tadqiqot faoliyatining o'quvchilarning akademik motivatsiyasini rivojlantirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Unda o'quvchilarning akademik loyihalarni bajarishda kognitiv qiziqishi, mustaqilligi, ijodkorligi va mas'uliyatini rivojlantiradigan pedagogik shartlar va metodologik yondashuvlar o'rganiladi. O'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirish uchun loyihaga asoslangan yondashuvning afzalliklari bayon etilgan va uni zamonaviy maktablarda samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: akademik motivatsiya, loyihaga asoslangan faoliyat, tadqiqot faoliyati, kognitiv qiziqish, mustaqillik, meta-fan kompetensiyalari.

Abstract. This article examines the role of project-based research activities in developing students' academic motivation. It explores pedagogical conditions and methodological approaches that foster students' cognitive interest, independence, creativity, and responsibility in completing academic projects. The advantages of a project-based approach for enhancing students' intrinsic motivation are outlined, and recommendations for its effective implementation in modern schools are offered.

Keywords: academic motivation, project-based activities, research activities, cognitive interest, independence, meta-subject competencies.

В условиях модернизации образования особую актуальность приобретает проблема формирования устойчивой учебной мотивации учащихся. Современные дети живут в информационно-насыщенной среде, где традиционные методы обучения теряют эффективность. Одним из действенных способов повышения учебной активности является внедрение проектно-исследовательской деятельности, которая ориентирует школьника на самостоятельный поиск, творческое решение задач, критическое мышление и практическое применение знаний.

Проектная деятельность позволяет учащимся увидеть реальную значимость изучаемых предметов, почувствовать себя субъектами образовательного процесса, что напрямую влияет на их внутреннюю мотивацию. Поэтому анализ возможностей

проектно-исследовательской работы является важной задачей современного педагогического исследования.

Учебная мотивация определяется как совокупность внутренних и внешних факторов, побуждающих школьника к образовательной деятельности.

Учебная мотивация представляет собой систему внутренних и внешних побуждений, определяющих отношение школьника к учебной деятельности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович). Согласно Л.И. Божович, мотивы учения могут иметь личностную значимость, связанную с интересами и внутренними потребностями ребёнка, или носить внешний характер — стремление получить оценку или одобрение взрослых [1].

В основе теории Райана и Деси лежала концепция, согласно которой самостоятельная мотивация и личностный рост основаны на трёх психологических потребностях: автономии, компетентности и принадлежности к сообществу. Исследование показало, что, когда эти потребности удовлетворены, люди, как правило, более мотивированы, чувствуют большее удовлетворение и более благополучны. Проектная деятельность, по мнению Е.С. Полат, является одним из наиболее эффективных способов поддержания интереса и создания условий для проявления самостоятельности, самоконтроля и ответственности [4].

Проектно-исследовательская деятельность направлена на решение значимой практической или исследовательской задачи, что создаёт у учащегося ситуацию «погружения» в проблему. Интерес возникает там, где человек видит личностный смысл. Возможность выбора темы, формата и способов выполнения проекта делает обучение осмысленным.

Проекты позволяют школьникам применять знания на практике, видеть результат собственной деятельности. Это ведёт к повышению внутренней мотивации.

Как отмечает И.Я. Лернер, исследовательская деятельность стимулирует развитие рефлексии, умения планировать работу и самостоятельно находить информацию, что усиливает потребность в саморазвитии [8].

Защита проекта на конференции или школьных чтениях формирует ситуацию успеха и усиливает чувство компетентности учащихся, что является основой внутренней мотивации.

Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию навыков общения, критического мышления, анализа и синтеза информации, что повышает самоуважение и уверенность в собственных силах.

Современная школа, таким образом, нацелена на формирование именно внутренней, устойчивой мотивации, поскольку она способствует длительной вовлеченности, качественному усвоению знаний и готовности к самообразованию.

Проектная деятельность предполагает выполнение школьниками практико-ориентированных задач, исследование проблем, создание продукта, имеющего личностную или социальную значимость. Этот формат обладает рядом преимуществ: личностная значимость и свобода выбора, практическая направленность, ситуация успеха и публичность результатов, развитие самостоятельности и ответственности, развитие метапредметных компетенций.

Участник проекта выбирает тему, проблему, способы её решения. Чувство причастности и самостоятельности формирует истинный познавательный интерес, который запускает внутреннюю мотивацию.

Проект позволяет увидеть связь знаний с реальной жизнью. Учащийся понимает, зачем ему изучать предмет — это резко повышает желание учиться.

Презентация проекта на конференции, выставке, конкурсе формирует чувство достижения и социальной значимости усилий школьника, что является мощным мотивирующим стимулом.

Проектная работа требует планирования, распределения задач, анализа информации. Это повышает субъективную самооценку, уверенность в собственных силах и стремление работать дальше.

Исследовательская деятельность способствует развитию критического мышления, коммуникативных умений, навыков работы с информацией — компетенций, востребованных в XXI веке и высоко оцениваемых детьми.

Для эффективности проектно-исследовательской деятельности необходимо соблюдение ряда условий: мотивационный старт, индивидуализация и выбор, поддержка и сопровождение, работа в группе, публичная защита.

Учитель формулирует проблему так, чтобы она затрагивала интересы детей, была жизненной и актуальной. Эмоциональное вовлечение на старте определяет качество дальнейшей работы. Выбор темы, методов, форм представления результатов усиливает мотивационный компонент. Роль педагога — не просто контролировать, а мягко направлять, быть тьютором: помогать анализировать информацию, выстраивать план, корректировать деятельность. Совместные проекты повышают ответственность, инициируют коммуникативную активность и создают ситуацию взаимной поддержки.

Презентация результатов стимулирует стремление к качественной работе, создаёт позитивные эмоции и положительное подкрепление.

Проектно-исследовательская работа позволяет использовать приёмы, которые повышают интерес - мозговой штурм при выборе темы проекта, постановку исследовательских вопросов («что?», «почему?», «как?»), проблемные ситуации, требующие поиска решения, использование цифровых инструментов (платформы для визуализации, онлайн-опросы, интерактивные карты), портфолио проекта, фиксирующее индивидуальный рост.

Анализ показывает, что систематическое включение проектно-исследовательской деятельности приводит к повышению интереса к учебным предметам, росту внутренней мотивации, увеличению самостоятельности и ответственности, развитию творческих качеств, появлению устойчивого стремления доводить начатое до результата, улучшению коммуникативной культуры и навыков сотрудничества, повышению учебной успешности.

Таким образом, проектная деятельность является эффективным педагогическим инструментом формирования учебной мотивации и развития всесторонне активной личности учащегося.

Проектно-исследовательская деятельность занимает важное место в современной школе как средство формирования внутренней учебной мотивации. Она делает образовательный процесс значимым, интересным и ориентированным на реальную

жизнь. Вовлеченность, самостоятельность и ответственность, возникающие в процессе работы над проектами, становятся мощными факторами личностного роста учащихся.

Эффективная организация проектной деятельности требует от педагога профессиональной гибкости, умения пробуждать интерес и создавать условия для успеха каждого ребёнка. В перспективе проектное обучение может стать ключевым механизмом развития компетенций XXI века и повышения качества образования.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М. - Воронеж, 1995.
2. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 6-8.
3. Деси Э., Райан Р. Самоопределение и внутренняя мотивация в человеческом поведении. — New York: Plenum Press, 1985.
4. Полат Е. С. Метод проектов: история и теория вопроса (из кн. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: изд. центр «Академия», 2010.
5. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. СПб.: Речь, 2001.
6. Смирнова Е.Е., Монахова Л.Ю. Проектная деятельность в цифровой образовательной среде // Педагогика. — 2022. — №8.
7. Субъектно-ориентированный образовательный процесс: история, теория, инновационная практика. Педагогические чтения памяти И. Я. Лернера. Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. 26 ноября 2021 г. г. Владимир. URL: clck.ru/3QgBsH.